

Análise comparativa do ciclo de vida de chapas cimentícias reforçadas com fibra de sisal e fibra sintética

CAMPOS, K.¹; SIQUEIRA, M.¹; COSTA, B.¹; SOUZA, L.¹.

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

✉ helloisarodrigues.hr@gmail.com

Resumo

A busca por materiais construtivos com menor impacto ambiental tem impulsionado o uso de fibras vegetais como alternativa às fibras sintéticas em compósitos cimentícios. Este estudo avaliou comparativamente os impactos ambientais da produção de chapas cimentícias reforçadas com fibra longa vegetal de sisal (CFS) e reforçadas com fibra longa sintética de polipropileno (CFP), utilizando a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida sob a abordagem “do berço ao portão”. A modelagem foi realizada no software SimaPro 9.6.0.1, empregando dados da literatura, dados dos bancos Ecoinvent 3.9 e Agri-footprint 6.3, e considerando o método ReCiPe 2016 H (*endpoint*) para quantificação dos impactos. Os resultados mostram que a CFS apresenta menor impacto em categorias relacionadas a mudanças climáticas, uso de recursos fósseis e minerais, formação de material particulado, eutrofização e acidificação, beneficiando-se da substituição parcial do cimento por metacaulim e cinzas volante, e do uso de fibras renováveis. Em contrapartida, maiores impactos foram observados para a CFS nas categorias de uso do solo, consumo de água e radiação ionizante, associados ao cultivo e beneficiamento do sisal. A análise global indica vantagem ambiental moderada da CFS (73%) em relação à CFP (95%), evidenciando a existência de *trade-offs* entre as alternativas. Conclui-se que o uso de fibras vegetais, associado a substituição parcial do cimento por pozolanas, representa uma estratégia promissora para reduzir impactos ambientais na produção de chapas cimentícias, embora análises e investigações sobre cenários de fim de vida sejam recomendadas para ampliar a robustez dos resultados.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios; Fibras vegetais; ACV; Sustentabilidade.

1. Introdução

A crescente demanda por práticas construtivas sustentáveis tem impulsionado a busca por materiais que conciliem desempenho técnico e menor impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida. A indústria da construção civil, responsável por elevado consumo de recursos naturais significativa geração de resíduos e emissões de dióxido de carbono (CO₂), tem

direcionado esforços à substituição parcial de matérias-primas convencionais por insumos renováveis e de menor pegada ecológica [1]. Nesse contexto, as fibras vegetais se destacam como alternativas viáveis para reforço de matrizes cimentícias, combinando baixo custo, disponibilidade regional e caráter renovável, contribuindo para reduzir a dependência de materiais sintéticos e não renováveis [2].

Entre as fibras vegetais, o sisal se destaca no Brasil por sua elevada resistência mecânica e pela produção regional, o que o torna um recurso estratégico para o desenvolvimento de compósitos cimentícios sustentáveis. Estudos recentes demonstram que chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal podem apresentar desempenho satisfatório em resistência à flexão, absorção de água e permeabilidade, especialmente quando a matriz é modificada com adições pozolânicas (como metacaulim e cinzas volante) que mitigam a degradação alcalina das fibras [3].

Esses resultados evidenciam o potencial do sisal como reforço em placas cimentícias, contribuindo para a valorização de recursos locais e para práticas construtivas alinhadas à economia circular e a sustentabilidade na construção. Contudo, o desempenho ambiental dessas chapas ainda precisa de avaliação quantitativa que considere as etapas do ciclo de vida. A Análise de Ciclo de Vida (ACV), conforme definida pela norma NBR ISO 14040 [4], constitui a metodologia mais adequada para esse propósito. A ACV permite identificar e quantificar os impactos ambientais potenciais associados a um produto em suas diversas fases (produção, uso e disposição) considerando fluxos de energia, emissões, consumo de recursos e geração de resíduos, evitando a transferência de cargas ambientais entre etapas ou processos [4].

A comparação entre chapas cimentícias reforçadas com fibras longas vegetais e sintéticas, por meio da ACV, proporciona uma visão sistêmica dos benefícios e *trade-offs* ambientais envolvidos. Ao oferecer subsídios para decisões técnicas, produtivas e políticas mais fundamentadas, esse tipo de análise contribui para a redução dos impactos ambientais da construção civil e para a valorização de materiais de origem renovável no contexto brasileiro.

2. Metodologia

A ACV pode abranger todos os processos ao longo da vida útil de um produto, desde o fornecimento das matérias-primas, produção e montagem, até sua disposição final ou reciclagem ao término da vida útil [5]. Para este estudo, adotou-se a abordagem “do berço ao portão” (*cradle-to-gate*), na qual são consideradas apenas as etapas que vão desde a extração das matérias-primas até a saída do produto final da fábrica. Essa delimitação do sistema é adequada quando o objetivo é avaliar impactos associados ao processo produtivo, sem incluir fases de uso ou fim de vida.

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo segue os princípios e diretrizes estabelecidos pela NBR ISO 14040 [4], estruturada em quatro etapas inter-relacionadas: (a) Definição do objetivo e escopo; (b) Análise de inventário; (c) Avaliação de impacto; (d) Interpretação dos resultados, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fases da análise de ciclo de vida. Adaptado da NBR ISO 14.040 [4].

2.1. Definição do objetivo, escopo e unidade funcional

O objetivo deste estudo é quantificar os impactos ambientais associados à produção de chapas cimentícias reforçadas com fibras longas de sisal e compará-los aos impactos associados às chapas cimentícias reforçadas com fibras longas sintéticas, a fim de avaliar potenciais benefícios ambientais decorrentes da substituição parcial de cimento e da incorporação de fibras vegetais. Os limites do sistema seguem uma abordagem “do berço ao portão” (*cradle-to-gate*), contemplando as etapas desde a extração e processamento das matérias-primas, incluindo a produção do cimento, metacaulim, cinza volante, fibras de sisal e demais insumos, até a fabricação das chapas em planta industrial.

A unidade funcional adotada é 2,88 m² de chapa cimentícia, considerando chapas de 1,20 m por 2,40 m, com espessura de 10 mm, volume total de 0,0288 m³, e especificações equivalentes entre o compósito com fibras de sisal e a chapa com fibra sintética.

2.2. Inventário do ciclo de vida

Para o inventário do ciclo de vida, foi necessário buscar dados na literatura para incluir a produção de fibra longa de sisal, considerando dados brasileiros obtidos do estudo desenvolvido por Broeren *et al.* [6]. A quantidade de materiais usados em laboratório referente à produção das chapas cimentícias foram obtidos do trabalho do Campos [3], orientado pela metodologia de dosagem apresentada por Teixeira [7], conforme apresentado na Tabela 1. Foram incorporadas 5% de fibras de sisal em uma matriz composta por cimento *Portland* tipo V, com substituições parciais de 40% de metacaulim e 10% de cinzas volante da massa do cimento, conforme metodologia desenvolvida para evitar degradação alcalina das fibras [8,9].

A fibra sintética utilizada foi a de polipropileno, com fração volumétrica de 1,5%. Esse valor de referência foi adotado com base em dados reportados na literatura [10], em razão da ausência de informações técnicas específicas fornecidas por fabricantes de produtos comerciais. Para a fibra sintética, considerou-se o uso de fibras longas, de modo a garantir a equivalência de comparação com as fibras vegetais longas.

Tabela 1 – Materiais empregados na produção das chapas cimentícias comparadas em quilogramas.

Dosagem da matriz	Chapa com fibra sintética	Chapa com fibra de sisal
Cimento Portland CP V	26,56	12,91
Metacaulim	-	10,33
Cinzas volantes	-	2,58
Areia	26,56	25,82
Água	10,09	9,81
Superplastificante	0,53	0,52
Fibra longa de polipropileno	0,39	-
Fibra longa de sisal	-	2,02

Na dosagem da chapa reforçada com fibra sintética, adotou-se o mesmo procedimento metodológico empregado na chapa com fibra vegetal. Entretanto, não foi realizada a substituição parcial do cimento por materiais cimentícios suplementares, uma vez que as fibras sintéticas não apresentam suscetibilidade à degradação alcalina, ao contrário das fibras vegetais [8,9]. Assim, a composição resultante apresentou proporção de 1:1 entre material cimentício e areia, com relação água/cimento igual a 0,4. Os materiais e nomenclatura dos processos empregados na produção delas foram organizados na Tabela 2, resumindo todos os insumos usados para a modelagem dos impactos.

Os dados secundários foram obtidos a partir dos bancos de dados *Ecoinvent* (versão 3.9) e *Agri-footprint* (versão 6.3), integrados ao software *SimaPro* (versão 9.6.0.1). Considerou-se que a produção das chapas ocorre integralmente em ambiente laboratorial, adotando-se essa condição como representativa do processo de fabricação em pequena escala. Como não há um processo específico para fabricação das fibras de sisal nos bancos de dados, adotou-se uma abordagem de modelagem baseada na literatura [6], considerando o cultivo, beneficiamento e transporte das fibras.

Tabela 2 – Materiais e processos usados na análise de ciclo de vida.

Materiais	Etapas no ciclo	Processos considerados
Cimento Portland CP V	Mercado	<i>Cement, CP V RS {BR}</i> <i>market for cement</i> <i>Cut-off, U</i>
Metacaulim	Mercado	<i>Kaolin {GLO}</i> <i>market for kaolin</i> <i>Cut-off, U</i>
Cinzas volantes	Mercado	<i>Fly Ash {BR}</i> [11–13]
Areia	Mercado	<i>Sand {BR}</i> <i>market for sand</i> <i>Cut-off, U</i>
Água	Mercado	<i>Tap water {BR}</i> <i>market for tap water</i> <i>Cut-off, U</i>
Superplastificante	Mercado	<i>Plasticiser, for concrete, based on sulfonated melamine formaldehyde {GLO}</i> <i>market for</i>

Materiais	Etapas no ciclo	Processos considerados
		<i>plasticiser, for concrete, based on sulfonated melamine formaldehyde Cut-off, U</i>
Fibra longa de polipropileno	Mercado	<i>Textile, nonwoven polypropylene {RoW} textile production, nonwoven polypropylene, spunbond Cut-off, U</i>
Fibra longa de sisal	Cultivo	Ocupação do solo, água de origem desconhecida para irrigação, queima de diesel de tratores [6]
	Beneficiamento	Transporte, decorticação, limpeza e secagem, energia, diesel para as máquinas de escovação, enfardamento [6]
	Mercado	Transporte, eletricidade [6]

Quando necessário, conjuntos de dados foram ajustados para representar os fluxos brasileiros ou, na ausência desses, adotaram-se processos globais (*GLO* ou *RoW*). Para os demais materiais, como cimento, cinzas volante, areia, água e superplastificante foram selecionados processos equivalentes disponíveis no banco de dados, priorizando aqueles com representatividade nacional (*{BR}*).

2.3. Avaliação de impactos

Para possibilitar a interpretação de forma quantitativa as cargas associadas a cada processo do sistema, foi adotado o método ReCiPe 2016, na perspectiva *Hierarchist* (H) em nível de ponto final (versão 1.09 / *World* 2010 H/A), por representar a abordagem cientificamente mais equilibrada e amplamente empregada em avaliações de materiais de construção [14,15]. O método ReCiPe 2016 H (*endpoint*) abrange um conjunto robusto de categorias de impacto, permitindo identificar os principais mecanismos ambientais afetados pelos materiais constituintes das chapas. Para esta modelagem, foram selecionadas as seguintes categorias de impacto, consideradas mais relevantes para produtos cimentícios e para a comparação entre alternativas renováveis e convencionais: (a) mudança climática, (b) ecotoxicidade terrestre e aquática, (c) uso de recursos fósseis, (d) uso de recursos minerais e metálicos, (e) formação de material particulado, (f) eutrofização e acidificação. Essa abordagem fornece uma compreensão abrangente dos efeitos ambientais associados às duas alternativas de material, auxiliando na identificação de potenciais benefícios decorrentes do uso de fibras vegetais e da redução parcial do cimento Portland.

3. Resultados e discussões

Essa seção apresenta e discute os resultados obtidos a partir da avaliação dos impactos ambientais das diferentes chapas cimentícias analisadas. Os resultados são discutidos com base nas categorias e subcategorias de impacto, onde, para cada indicador, o maior resultado é definido como 100%, e os demais resultados são expressos em relação a ele.

A análise da categoria de impacto de mudanças climáticas representa o potencial de aquecimento global associado à emissão de gases de efeito estufa durante a produção dos insumos e produtos. Analisando os resultados obtidos e apresentados na Figura 2, observa-se que a chapa cimentícia reforçada com fibras longas sintética de polipropileno (CFP) tem maior impacto em emissões de CO₂ equivalente nas subcategorias de aquecimento global. Possivelmente, esse menor impacto da chapa cimentícia reforçada com fibras longas de sisal (CFS), apresentando 53% de impacto comparado aos 100% da CFP, que pode ser justificado pela absorção de CO₂ durante o cultivo do sisal. Entretanto, observa-se maior impacto na ocupação do uso do solo e no consumo de água, devido processo de plantio [6].

Figura 2 – Comparação entre os impactos das chapas analisadas

Quanto aos impactos de efeitos tóxicos potenciais ao solo e aos ecossistemas aquáticos, foi observado maior impacto das emissões associadas à CFP. As subcategorias de ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade aquática e toxicidade humana não carcinogênica apresentaram valores superiores para a CFP, refletindo a complexidade ambiental dos processos fabricação das fibras

sintéticas e queima de combustível durante o processo, que contribuem para cargas ambientais mais elevadas em organismos terrestres e aquáticos.

No que se refere ao uso de recursos fósseis e minerais, observa-se uma vantagem para a CFS em ambas as categorias. Esse desempenho superior está relacionado principalmente a dois fatores: (i) a redução do teor de cimento na matriz da CFS, decorrente da substituição parcial por metacaulim e cinzas volante, o que diminui a demanda por recursos minerais não renováveis; e (ii) a presença de fibras sintéticas de polipropileno na CFP, cujo processo produtivo incorpora derivados de petróleo e energia.

Em relação à formação de material particulado fino, a CFS apresenta menor impacto, principalmente devido à redução do teor de cimento, já que a produção de clínquer é uma das principais fontes industriais de emissões particuladas, associadas à combustão e à geração de poeiras na moagem e no manuseio. Além disso, a fabricação de fibras sintéticas envolve processos termoquímicos que intensificam a geração de particulados. Embora o cultivo e o beneficiamento do sisal possam gerar poeiras locais, esses impactos são relativamente menores quando comparados às emissões da cadeia petroquímica e da produção convencional de cimento, resultando em melhor desempenho ambiental da CFS nessa categoria.

Nas categorias de eutrofização e acidificação, a CFS apresenta melhor desempenho, com 69% do impacto na eutrofização marinha e 62% na acidificação terrestre em relação à CFP. Esse resultado está principalmente associado ao menor consumo de cimento, já que a produção de clínquer e o processamento de insumos minerais são fontes relevantes de emissões de óxidos de nitrogênio (NO_x), óxidos de enxofre (SO_x) e compostos nitrogenados que contribuem para esses impactos [14]. Embora o cultivo do sisal envolva uso do solo e manejo agrícola, seus impactos nessas categorias são inferiores aos associados às cadeias cimentícia e petroquímica da CFP.

O maior impacto associado à categoria de radiação ionizante observado para a CFS da modelagem adotada para representar a fibra de sisal no SimaPro. Na ausência de um processo que reflita adequadamente a realidade brasileira, empregou-se o banco de dados “*diesel, burned in building machine {GLO}*” para simular o processo de decorticação móvel, adaptado conforme a abordagem de Broeren *et al.* [6] e incorporando o ajuste sugerido pela Embrapa [16], no qual a proporção entre diesel e óleo lubrificante foi alterada para 40:1.

O processo global adotado inclui todo o inventário associado ao uso de diesel, abrangendo extração, refino, transporte e combustão. No banco de dados {GLO}, esse inventário reflete uma matriz energética global que pode incluir fontes nucleares em etapas a montante da cadeia produtiva. Como resultado, a participação variável de energia nuclear e fóssil em diferentes países eleva o impacto em radiação ionizante no cenário com fibras vegetais [17]. Esse aumento decorre da escolha do processo {GLO}, cuja matriz energética não representa a realidade brasileira, predominantemente hidrelétrica [18,19].

A comparação quantitativa por média aritmética dos percentuais de impacto indica uma vantagem global da CFS (73%) sobre a CFP (95%). Esses valores indicam que a CFS pode ser uma alternativa sustentável, mas nenhuma alternativa é superior em todas as categorias de impacto, refletindo os *trade-offs* no perfil ambiental de cada material.

4. Conclusões

Este estudo avaliou comparativamente os impactos ambientais associados à produção de chapas cimentícias reforçadas com fibra vegetal de sisal (CFS) e reforçadas com fibras sintéticas de polipropileno (CFP), utilizando a metodologia de Análise de Ciclo de Vida (ACV) sob a abordagem de *cradle-to-gate*. A partir do método ReCiPe 2016 (H), sob a perspectiva de ponto final, foi possível identificar diferenças relevantes entre as alternativas e compreender os principais mecanismos ambientais afetados pelos materiais constituintes de cada compósito.

Os resultados indicam que a CFS apresenta desempenho ambiental global ligeiramente superior, com média de 73% dos impactos relativos à CFP (95%). Esse desempenho mais favorável está associado principalmente à: (a) redução do teor de cimento; (b) incorporação de materiais pozolânicos (metacaulim e cinzas volante); (c) uso de fibra vegetal renovável. O que contribui para reduzir a pressão sobre recursos fósseis e minerais, bem como os impactos relacionados à formação de material particulado, eutrofização, acidificação, toxicidade e ecotoxicidade. Além disso, a modelagem considera o carbono biogênico da fibra de sisal presente no banco de dados utilizado, o que resulta em contribuição negativa para as emissões de CO₂ devido à absorção de carbono durante o crescimento da biomassa. A menor intensidade energética associada à produção da fibra também contribui para a redução das emissões ao longo do ciclo de vida.

Por outro lado, a CFS apresentou maiores impactos nas categorias de uso do solo, consumo de água e eutrofização da água doce, reflexo direto das cargas ambientais associadas ao cultivo, beneficiamento e manejo agrícola da fibra de sisal. Já a CFP apresentou maiores impactos vinculados às cadeias cimentícia e petroquímica, especialmente nas categorias de mudanças climáticas e uso de recursos fósseis, evidenciando sua maior dependência de materiais não renováveis.

Os resultados reforçam a existência de *trade-offs* ambientais, indicando que nenhuma das alternativas é superior em todas as categorias avaliadas. Assim, a escolha do material mais adequado deve considerar as prioridades ambientais do projeto e o contexto de aplicação, reconhecendo que o uso de fibras vegetais contribui para a redução de impactos relevantes, mas introduz outros efeitos que precisam ser gerenciados.

Por fim, recomenda-se a realização de análises de sensibilidade, bem como a consideração de cenários expandidos de ciclo de vida, de modo a fortalecer a robustez das conclusões e possibilitar recomendações mais definitivas. Ainda assim, os resultados obtidos fornecem evidências de que o uso de fibras vegetais de sisal, aliado à substituição parcial do cimento por adições pozolânicas,

representa uma estratégia promissora para o desenvolvimento de chapas cimentícias com menor impacto ambiental no contexto brasileiro.

Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES (processos nº 88887.201002/2025-00 e 88887.158805/2025-00), à FAPERJ (E-26/210.314/2022 e E-26/210.266/2022) e ao CNPq (processo nº 306536/2022-6) pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] A.K. Bledzki, J. Gassan, Composites reinforced with cellulose based fibres, *Progress in Polymer Science (Oxford)* 24 (1999) 221–274. [https://doi.org/10.1016/S0079-6700\(98\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0079-6700(98)00018-5).
- [2] J. Biagiotti, D. Puglia, J.M. Kenny, A review on natural fibre-based composites - Part I: Structure, processing and properties of vegetable fibres, *Journal of Natural Fibers* 1 (2004) 37–68. https://doi.org/10.1300/J395v01n02_04.
- [3] K.A. Campos, Análise do comportamento mecânico e durabilidade de chapa cimentícia reforçada com fibra de sisal, Master's thesis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2025.
- [4] Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO 14040: Gestão ambiental — Avaliação do ciclo de vida — Princípios e estrutura, Rio de Janeiro, 2009.
- [5] A. Pavlović, T. Donchev, D. Petkova, N. Staletović, Sustainability of alternative reinforcement for concrete structures: Life cycle assessment of basalt FRP bars, *Constr. Build. Mater.* 334 (2022) 127424. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127424>.
- [6] M.L.M. Broeren, S.N.C. Dellaert, B. Cok, M.K. Patel, E. Worrell, L. Shen, Life cycle assessment of sisal fibre – Exploring how local practices can influence environmental performance, *J. Clean. Prod.* 149 (2017) 818–827. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.073>.
- [7] F.P. Teixeira, Mechanical Behavior of Natural Fiber Cement Based Composites for Structural Applications, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2020.
- [8] J. Wei, C. Meyer, Degradation mechanisms of natural fiber in the matrix of cement composites, *Cem. Concr. Res.* 73 (2015) 1–16. <https://doi.org/10.1016/J.CEMCONRES.2015.02.019>.
- [9] A.N. Junior, S.R. Ferreira, R.D.T. Filho, E. de Moraes Rego Fairbairn, J. Dweck, Effect of early age curing carbonation on the mechanical properties and durability of high initial strength Portland cement and lime-pozolan composites reinforced with long sisal fibres, *Compos. B Eng.* 163 (2019) 351–362. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.11.006>.
- [10] A. Younesian, M. Nili, A. Azarioon, S. Shahriaripour, Experimental and numerical investigation of the mechanical properties of low cement thin boards reinforced by

- polypropylene and fiberglass mesh, *European Journal of Environmental and Civil Engineering* 27 (2023) 1829–1852. <https://doi.org/10.1080/19648189.2022.2100487>.
- [11] N.I.W. da Silva, L.M. Calarge, F. Chies, J.E. Mallmann, O. Zwonok, Caracterização de cinzas volantes para aproveitamento cerâmico, *Cerâmica* 45 (1999) 184–187. <https://doi.org/10.1590/S0366-69131999000600004>.
- [12] M. Flues, I.M.C. Camargo, P. Silva, B. Mazzilli, Radioactivity of coal and ashes from Figueira coal power plant in Brazil, *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - J RADIOANAL NUCL CHEM* 270 (2006) 597–602. <https://doi.org/10.1007/s10967-006-0467-0>.
- [13] D.A. Fungaro, P.S.C. Silva, F.A. Campello, C.S. Miranda, J.C. Izidoro, Evaluation of radionuclide contamination of soil, coal ash and zeolitic materials from Figueira Thermoelectric Power Plant, *Brazilian Journal of Radiation Sciences* 7 (2019) 1–18.
- [14] M.Z. Hauschild, M.A.J. Huijbregts, Introducing Life Cycle Impact Assessment, in: 2015: pp. 1–16. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9744-3_1.
- [15] M.A.J. Huijbregts, Z.J.N. Steinmann, P.M.F. Elshout, G. Stam, F. Verones, M. Vieira, M. Zijp, A. Hollander, R. van Zelm, ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level, *Int. J. Life Cycle Assess.* 22 (2017) 138–147. <https://doi.org/10.1007/s11367-016-1246-y>.
- [16] Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Cultivos, criações e sistemas de produção, Embrapa (2014). https://www.embrapa.br/cultivos-criacoes-e-sistemas-de-producao?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=3716&p_r_p_-996514994_topicoId=3255 (accessed December 7, 2025).
- [17] T. Junne, K.-K. Cao, K.K. Miskiw, H. Hottenroth, T. Naegler, Considering Life Cycle Greenhouse Gas Emissions in Power System Expansion Planning for Europe and North Africa Using Multi-Objective Optimization, *Energies* (Basel). 14 (2021) 1301. <https://doi.org/10.3390/en14051301>.
- [18] Ministério das Minas e Energia, Brazilian Energy Balance 2017: Year 2016, Rio de Janeiro, 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Brazilian%20Energy%20Balance%202017%20Year%202016%2C%20Tech.%20Rep.%2C%20Minist%C3%Agrio%20das%20Minas%20e%20Energia&publication_year=2017&author=E.d.P.E.%20Epe (accessed January 29, 2026).
- [19] G. Pena-Vergara, L.R. Castro, C.A. Gasparetto, W.A. Bizzo, Energy from planted forest and its residues characterization in Brazil, *Energy* 239 (2022) 122243. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122243>.